

EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA MUSCULAR SOBRE O EQUILÍBRIO EM IDOSOS: UMA REVISÃO NARRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 118 JAN/23 / 15/01/2023

EFFECTS OF MUSCLE STRENGTH TRAINING ON BALANCE IN ELDERLY: A NARRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7538660

Ana Lucia Roberto da Silva¹

Pietra Moura Galvão Pereira²

RESUMO

O envelhecimento é um processo biológico que leva a uma série de alterações naturais no organismo que culmina no declínio dos sistemas neuro-muscular-esquelético e sensorial. Uma consequência importante desse processo é a diminuição do equilíbrio corporal. Este estudo é uma revisão narrativa da literatura que objetiva apresentar informações científicas acerca do efeito do treinamento de força sobre o equilíbrio em idosos. A busca nas bases de dados da biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico totalizaram trinta e três artigos selecionados e visto que a ocorrência de quedas é uma das principais causas de morte e dependência dessa população e dessa forma conclui-se que o treinamento de força é eficiente para

aumentar a massa e a força muscular e, conseqüentemente esses ganhos influenciam de forma relevante o equilíbrio corporal.

PALAVRA-CHAVE: Treinamento de força. Idosos. Equilíbrio.

SUMMARY

Aging is a biological process that leads to a series of natural changes in the body that culminate in the decline of neuro-musculoskeletal and sensory systems. An important consequence of this process is decreased body balance. This study is a narrative literature review that aims to present scientific information about the effect of strength training on balance in the elderly. The search in the databases of the electronic library Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Scholar, totaled thirty-three selected articles and since the occurrence of falls is one of the main causes of death and dependence of this population and thus it is concluded that Strength training is effective for increasing muscle mass and strength, and consequently these gains have a significant influence on body balance.

KEYWORDS: Strength training. Elderly. Balance.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o aumento da população idosa atingiu um contingente nunca visto antes, devido a melhores condições de vida e saúde. Isso se reflete em uma maior longevidade da sociedade (DIAS et. al, 2006; SOUZA et. al, 2014). Estima-se que em 2050 o número de idosos atinja cerca de 2 bilhões de indivíduos no mundo (ARAÚJO et. al, 2010). No Brasil, este cenário não é diferente, as projeções da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o número de idosos no país crescerá 16 vezes, enquanto o restante da população crescerá apenas 5. (SILVA et. al, 2013). Dados do Ministério da Saúde (MS) estimam que em 2025, o Brasil contará com aproximadamente, 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, configurando-o como a sexta população de idosos no mundo. (LOPES, 2012).

O envelhecimento é uma característica inerente a todos os seres humanos. É um processo biológico que leva a uma série de alterações naturais no organismo que culmina no declínio dos sistemas neuro-muscular-esquelético e sensorial (FARIA et. al, 2003). Associados ao envelhecimento fisiológico, fatores ambientais, como as doenças crônico-degenerativas e os hábitos deletérios a saúde, tornam o idoso mais vulnerável, sobretudo no aspecto físico-funcional, trazendo graves consequências para sua autoestima e independência (ALBINO et. al, 2012).

O avanço da idade está associado a perdas importantes, entre elas a perda gradativa da força e da massa muscular, processo chamado de sarcopenia. (FURLIN e MELO, 2015). Essas alterações repercutem negativamente na população idosa, pois afeta a capacidade de realizar as tarefas cotidianas (subir escadas, levantar da cama, caminhar, sentar), reduzindo a mobilidade física e a qualidade de vida do indivíduo (SOUZA et. al, 2014). Outra consequência importante do envelhecimento é a diminuição do equilíbrio corporal. Esta é uma função complexa que envolve os sistemas sensorial, nervoso e motor, qualquer falha que ocorra em um desses sistemas ou em conjunto pode causar o desequilíbrio, deixando os idosos mais suscetíveis a quedas, principal causa de morte e dependência desta população (FARIA et. al, 2003; AVEIRO et. al, 2004, LOPES, 2012).

De acordo com Souza et. al (2014) a ocorrência de quedas é proporcional ao avanço da idade, sendo 58% em idosos com até 69 anos, 62,9% para indivíduos entre 70 e 79 anos e 84,6% para aqueles com mais de 80 anos. No entanto, é possível amenizar os efeitos nocivos do processo de envelhecimento através da prática regular de atividades físicas, pois o fortalecimento dos músculos dos membros inferiores é capaz de restaurar a força e aumentar a mobilidade, melhorando a capacidade funcional do idoso (PEDRO e BERNARDES-AMORIM, 2008).

Para o American College of Sports Medicine (ACSM, 2009) o treinamento de força ou resistência é uma das melhores estratégias para melhorar a força e a resistência muscular de pessoas idosas (LOPES, 2012). Sendo assim, este estudo é

uma revisão narrativa da literatura que objetiva apresentar informações científicas acerca do efeito do treinamento de força sobre o equilíbrio em idosos.

Para levantamento dos artigos na literatura foi realizada busca nas bases de dados da biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico com a utilização dos seguintes descritores: treinamento de força, idosos e equilíbrio. Após leitura dos resumos disponíveis nos portais, foram selecionados textos completos relevantes ao tema, totalizando trinta e três artigos. A partir desse levantamento, deu-se a interpretação dos mesmos e a construção do trabalho.

2. ALTERAÇÕES NEUROMUSCULARES OCASIONADAS PELO ENVELHECIMENTO

O envelhecimento é visto como um processo dinâmico e progressivo na qual as alterações morfofuncionais, bioquímicas e psicológicas culminam na vulnerabilidade e debilidade dos idosos (NOBREGA et. al, 1999). Entretanto, este é um processo pessoal e diferenciado, pois é influenciado por fatores genéticos e ambientais que podem refletir de forma positiva ou negativa na vida de cada indivíduo. Portanto, é um processo que envolve vários aspectos biopsicossociais (NETTO, 2004).

Ao envelhecer algumas alterações morfológicas se manifestam e entre elas estão: redução do tônus muscular e da massa óssea que provocam mudanças na postura do tronco e das pernas e acentuação das curvaturas da coluna torácica e lombar; as articulações se tornam mais enrijecidas, limitando a extensão dos movimentos e prejudicando o equilíbrio e a marcha (NETTO, 2004). Além de alterações cardiovasculares, respiratórias, imunológicas, dentre outras, especificamente, as alterações nos sistemas neural, endócrino e muscular, se relacionam intimamente com a manutenção do equilíbrio corporal.

Dentre as alterações estruturais e funcionais no sistema neuromuscular adjacentes ao envelhecimento destaca-se a redução neuronal. A perda gradual dos neurônios motores espinhais, que são responsáveis pela diminuição no tamanho e na quantidade de fibras musculares e resulta na perda significativa

da força e da massa muscular, processo chamado de sarcopenia (DIRKS e LEEUWENBURGH, 2005).

As fibras musculares de contração rápida ou do tipo II, quando comparados com as fibras de contração lenta ou do tipo I, são as mais prejudicadas pela denervação dos neurônios motores (PIERINE et. al. 2009) tendo como resultado o declínio da força, da potência e também da taxa de desenvolvimento de força (TDF) que consiste na relação entre a força e a velocidade de contração, trazendo como consequência impactos negativos sobre a capacidade funcional dos idosos (PEREIRA et. al, 2016).

Com relação à TDF, além de ser caracterizada como indicativo de força rápida ou potência, seus níveis diminuem com a idade e, conseqüentemente, diminuem a força e a qualidade de contração do movimento, o que interfere significativamente na manutenção do controle postural do indivíduo. A diminuição dessa taxa de desenvolvimento de força pode tornar o idoso cada vez mais incapaz de recuperar o equilíbrio, além de influenciar na independência funcional e na mobilidade desta população (PEREIRA, 2016).

Outros fatos que também contribuem para a sarcopenia, são: a infiltração de gordura entre as fibras musculares, o alargamento dos espaços interfibrilares e a redução do hormônio do crescimento (GH), que exerce importante papel anabólico. As alterações neuromusculares relacionadas a idade também são dependentes do sexo, pois apesar de nos homens a velocidade de redução da força e da potência muscular serem maiores, as mulheres têm um volume de massa muscular menor, além do mais, devido a expectativa de vida ser maior, elas passam mais tempo com disfunções musculares e limitações funcionais (PEREIRA, 2016).

3. MUDANÇAS NO EQUILÍBRIO E A OCORRÊNCIA DE QUEDAS

O equilíbrio é a habilidade do indivíduo manter o centro de massa corporal dentro dos limites de estabilidade dos segmentos corporais durante situações estáticas e dinâmicas (FARIA et. al, 2003). O corpo, através do sistema nervoso, é capaz de detectar a instabilidade imposta voluntária ou involuntariamente,

gerando respostas coordenadas que controlam a postura sem alterar a base de suporte (SILVA et. al., 2008).

A deterioração da função do equilíbrio na população idosa reflete a heterogeneidade das causas que afetam esse sistema e representa um dos principais fatores que limitam a vida do idoso pela elevada relação com a ocorrência de quedas. (MATOS e ROSA, 2008; NEJC et. al, 2013). Nesse caso, as quedas ocorrem devido a incapacidade de recuperar o equilíbrio e corrigir o deslocamento do corpo durante seu movimento no espaço. A ocorrência de quedas é proporcional ao aumento da idade, sendo de 58% em idosos com até 69 anos, 62,9% para indivíduos entre 70 e 79 anos e 84, 6% para aqueles com mais de 80 anos (SOUZA et. al, 2014).

Em um estudo envolvendo idosos de 41 municípios de sete estados brasileiros, observou-se que a prevalência de quedas foi de 34,8%, onde esses estudos realizados, em geral, incluíram idosos numa faixa etária entre 60 e 90 anos, o treinamento baseou-se em exercícios que precisaram de uma mudança progressiva semanal (SIQUEIRA et. al, 2007 apud GONÇALVES et. al, 2017). De acordo com a pesquisa realizada pelo Ministério da saúde, aproximadamente 30% dos idosos caíram em um ano e cerca de 2,5% necessitou de hospitalização após o incidente, nos quais, apenas metade deles sobreviveram depois de um ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007 apud GONÇALVES et. al, 2017).

As causas para as quedas são inúmeras, podendo ocorrer por fatores intrínsecos (fisiológico, músculo-esquelético e aspectos psicossociais relacionados ao envelhecimento) e extrínsecos como no ambiente em que o indivíduo vive (rampas, escadas, tapetes soltos, pouca iluminação e todos os aspectos relacionados ao meio ambiente) (GONÇALVES et. al, 2017). As quedas são algumas das principais causas de lesões que resultam na redução da independência com diminuição da mobilidade, incapacidade em longo prazo, perda da autonomia, qualidade de vida reduzida e até mesmo a morte (TIEDMANN et. al, 2013).

Além disso, estão associadas a altos custos econômicos, afetando diretamente a vida financeira da sociedade como um todo, tornando-se um grave problema de saúde pública que requer a implementação de estratégias capazes de reduzir os riscos e as taxas de incidência desse tipo de acidente (GUSI et. al, 2012).

4. DIFERENTES PROGRAMAS DE EXERCÍCIO FÍSICO

A atividade física, quando praticada de forma regular, é uma maneira eficaz de minimizar e/ou prevenir os efeitos negativos causados pelo envelhecimento (MACIEL, 2010). Assim, entre os principais benefícios de um estilo de vida ativo do idoso, destacam-se: o crescimento da capacidade aeróbica, o aumento da massa muscular, a redução no risco do aparecimento de doenças crônicas degenerativas, queda na taxa de mortalidade total, diminuição na ocorrência de demência, além favorecer a recuperação da autoestima, da autoconfiança e do estado de bom humor (MACIEL, 2010).

Existem diversos programas de exercícios adaptados para esta população que produzem efeitos benéficos sobre certos parâmetros fundamentais para reduzir a perda de força e massa muscular, contribuindo assim para a mobilidade, pois aumenta a capacidade de marcha e equilíbrio destes indivíduos, além de reduzir o número de quedas. São eles: atividades aeróbicas, treinamento de resistência, treinamento de equilíbrio e programas de exercícios com múltiplos componentes (CADORE et. al, 2012).

As recomendações do American College of Sports Medicine (ACSM) para atividades aeróbicas são de que devem ser de intensidade moderada por 30 minutos ao dia, cinco vezes por semana. Ou fazer exercício aeróbico vigorosamente intenso por 20 minutos ao dia, três dias por semana. Já para os trabalhos de força muscular o treinamento deve ser com 8 a 10 exercícios que envolvam os principais grupos musculares com 10 a 15 repetições de cada um deles, 2 a 3 vezes por semana em dias não consecutivos. As recomendações para a flexibilidade são atividades de alongamento, para estimular a manutenção ou aumento desta capacidade, 2 dias por semana com duração de dez minutos por dia. O ACSM recomenda ainda que sejam realizados exercícios para aprimorar o

equilíbrio, o que é o estimado para todos os adultos com mais de 65 anos, pois o risco de cair é inerente do processo de envelhecimento (MACIEL, 2010; TIEDMANN e SHERRINGTON, 2013).

Sobre o treinamento de resistência em idosos, este tipo de intervenção melhora a atividade neuromuscular, a massa muscular, a força e a capacidade funcional e, além disso, quando associado a exercícios aeróbicos melhoram a função cardiovascular (CADORE et. al, 2010). Os exercícios devem ser realizados 3 vezes por semana, com 3 séries de 8 a 12 repetições e uma intensidade a partir de 20-30% progredindo até 80% de 1RM. Para otimização deste tipo de treinamento, pode-se incluir exercícios com peso corporal que simulam atividades da vida diária e deve-se controlar a intensidade do exercício de acordo com a percepção de esforço, aumentando progressivamente com base na capacidade de cada pessoa (CADORE et. al, 2010).

Embora não haja efetividade na comprovação científica sobre a eficiência do treinamento de equilíbrio, esse treinamento é um tipo de intervenção que visa a prevenção de quedas e geralmente inclui exercícios com movimentos dinâmicos que reduzem a base de apoio estressando assim grupamentos musculares importantes para a manutenção do equilíbrio do idoso como: Ficar de pé e manter o apoio apenas sobre uma perna, a transferência de peso (de uma perna para outra) e exercícios de Tai Chi modificados. A progressão desse treinamento deve ocorrer do fácil para o mais difícil, com a intensidade de formação aumentando ao longo do tempo (CADORE et. al, 2012).

Este mesmo autor afirma que os exercícios de Tai Chi têm demonstrado importante eficácia na melhoria do equilíbrio e prevenção de quedas. No entanto, os efeitos do treinamento de equilíbrio feitos isoladamente para risco de quedas e eficácia sobre o equilíbrio são difíceis de avaliar, pois estes exercícios geralmente são combinados com outras atividades, tais como o treinamento de força e de resistência.

Já os programas com exercícios multicomponentes parecem ser a intervenção mais eficiente para melhorar o estado geral da saúde dos idosos. Os efeitos

positivos são mais bem observados quando se tem mais de um estímulo físico (força, resistência e equilíbrio) compondo o exercício de intervenção. Sabendo dos benefícios de cada treinamento, os exercícios multicomponentes abrangem todos eles, podendo dar mais ênfase ao programa de maior necessidade de acordo com o objetivo específico. Entretanto, os ganhos acontecem como um todo, principalmente com a redução na incidência de quedas e, conseqüentemente, prevenindo a deficiência, morbidade e morte. (CADOORE et. al, 2012)

Para obtenção de resultados eficazes dos tipos de intervenções mencionadas acima, não há um consenso na literatura sobre a frequência e duração ideal, mas as indicações variam de 1 a 3 vezes por semana (para frequência) e de 12 semanas a 1 ano (para duração). Porém, há uma ideia comum de que estas intervenções devem ter uma rotina padronizada, com avanço programado do volume, intensidade e complexidade dos exercícios (SHUBERT, 2011).

5. TREINAMENTO DE FORÇA, EQUILÍBRIO E REDUÇÃO DE QUEDAS

Visto que com o avançar da idade, o indivíduo torna-se mais suscetível a quedas, pois ele perde suas habilidades motoras e de equilíbrio, um programa de exercícios que colabore diretamente com o fortalecimento muscular aprimorando o tônus e preservando a massa óssea é uma estratégia fundamental para promoção da saúde do idoso, tendo em vista sua mobilidade aumentada e a redução significativa no risco de quedas (ARAUJO et. al, 2016).

Todos estes aspectos proporcionam o aumento do equilíbrio e da coordenação, diminuindo a ocorrência de quedas e propiciando a máxima independência funcional do idoso, refletindo os efeitos positivos do treinamento de força no condicionamento físico por retardar os declínios decorrentes do processo do envelhecimento, tratar as alterações motoras e funcionais ocorridas por doenças e ainda reabilitar o idoso de acordo com suas habilidades (ARAUJO et. al, 2016 e PRADO et. al, 2010).

Iverson et. al (1990), ao avaliarem a força em 54 idosos com idade média de 75 anos, concluíram que existe uma relação positiva nos membros inferiores, e

prevenção de quedas relacionadas ao equilíbrio. Contrariamente às evidências demonstradas pelo ACSM (2009), Province et al (1995), observaram que intervenções nas quais continham treino de equilíbrio foram as únicas capazes de reduzir quedas.

Já Dias et. al (2006) concluíram que a força aprimora-se com poucas semanas de treino e que os treinos com pesos beneficiam a resistência aeróbica, a flexibilidade e previne as quedas. No estudo de Lathan et al (2004) foram revisados 62 estudos controlados que focalizavam os efeitos do treinamento de força como uma intervenção primária em idosos e quatorze deles concluíram que o treinamento de força é eficaz no aumento da força e velocidade da marcha, e levemente benéfico para limitações funcionais (ORR et. al, 2008).

Neste sentido, o treinamento de força ou treinamento resistido é cada vez mais indicado para indivíduos de 60 anos ou mais, pois permitem o ganho de força e massa muscular, ocasionando melhora do equilíbrio, da coordenação, da flexibilidade e da resistência (PRADO et. al, 2010). Isso ajuda a garantir a independência funcional do idoso, além de outros benefícios físicos, psicológicos e sociais, proporcionando uma maior integração dessa pessoa com o meio em que vive (MATOS e ROSA, 2008).

Mendonça et. al (2018) realizaram um estudo correlacional e encontraram que déficits na força muscular estão associados a uma maior dificuldade em funções motoras que estão associadas a baixos níveis de atividade física. Este mesmo estudo também pontuou que o declínio da atividade física leva a diminuição da força muscular, contribuindo assim para uma piora da função motora.

Em um estudo realizado por Frontera (1997) observou-se que o interesse na força muscular esquelética do idoso ficou evidente quando o número de estudos científicos que foram publicados sobre o assunto aumentou de 3, no período entre 1966 e 1974 para 132 entre 1994 e 1997, pelo menos 25 estudos destes exploraram as adaptações fisiológicas e benefícios do ponto de vista funcional do treinamento de força dos músculos de membros inferiores. Outros seis estudos examinaram os efeitos do treinamento de força nos músculos em membros

superiores e foi demonstrado que o treinamento de força preserva a densidade óssea à medida que aumentam a força e a massa muscular, bem como o equilíbrio em mulheres pós-menopausa. Esses estudos em geral, incluíram homens e mulheres com faixa etária de 60 a 90 anos de idade, e o treinamento baseou-se no modelo de exercícios progressivos contra resistência, onde foram realizadas mudanças progressivas por semana na carga de treinamento, para dar resultados aos ganhos obtidos (FRONTERA, 1997). Atualmente, ao realizar uma simples busca nas bases de dados do Google Acadêmico, foram observados 5.690 estudos publicados no período específico entre 2015 e 2018 sobre “força muscular esquelética do idoso” e 12.900 artigos quanto à importância do treinamento de força para idosos.

Com relação aos efeitos do treinamento de força sobre o equilíbrio corporal, diversos autores sugerem que os exercícios com pesos, realizados de acordo com a prescrição do ACSM, provocam um estímulo mais eficiente para o aumento da massa e da força muscular. Com esses ganhos, os idosos sentem maior segurança e independência para caminhar e este fato está diretamente ligado à melhoria do equilíbrio corporal (FURLIN e MELO, 2015).

6. CONCLUSÃO

O aumento da expectativa de vida é uma realidade no cenário mundial. O crescimento da população idosa é um fato que tem despertado o interesse da comunidade acadêmica no sentido de desenvolver pesquisas tendo em vista o envelhecimento saudável e, do governo em elaborar políticas públicas que possam promover a ideia de senescência mais digna para essas pessoas.

No entanto, as consequências do envelhecer comprometem significativamente os sistemas neural, muscular, esquelético e sensorial que prejudicam o desempenho funcional do idoso. Neste sentido, a prática de atividades físicas que priorizem o desenvolvimento da capacidade aeróbica, flexibilidade, resistência, força muscular e equilíbrio são de extrema importância para melhorar a mobilidade e a funcionalidade do indivíduo.

O treinamento de força surge como uma das melhores estratégias para aumentar a massa e a força muscular e, conseqüentemente, esses ganhos influenciam de forma relevante o equilíbrio corporal promovendo uma melhor qualidade de vida, devido à recuperação da segurança e da autonomia do idoso para realizar suas tarefas diárias com independência.

Porém, ainda são necessários mais estudos transversais e experimentais que analisem como os treinamentos com exercícios resistidos ou de força podem ajudar na melhoria do equilíbrio corporal da população idosa.

REFERÊNCIAS

ALBINO, Igna Luciana Raffaelli; FREITAS, Cíntia de La Rocha; TEIXEIRA, Adriane Ribeiro et. al. **Influência do treinamento e da flexibilidade articular sobre o equilíbrio corporal em idosas**. Rev. Bras. Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro – RJ, 2012.

ARAÚJO, Arthur Diógenes; ANDRADE, Silva Claudia Ferreira de; FERNANDES JUNIOR, Plácido Lourenço et. al. **Treinamento resistido como fator de melhora do equilíbrio corporal em idosos praticantes de musculação**. II Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde – CONBRACIS. Campina Grande – PB, 2016.

ARAÚJO, Marina Lorenzi Monteiro; FLÓ, Claudia Marina; MUCHALE, Sabrina Michels. **Efeitos dos exercícios resistidos sobre o equilíbrio e a funcionalidade de idosos saudáveis: artigo de atualização**. Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo, 2010.

AVEIRO, Mariana Chaves; NAVEGA, Marcelo Tavella; GRANITO, Renata neves et. al. **Efeitos de um programa de atividade física no equilíbrio e na força muscular do quadríceps em mulheres osteoporóticas visando uma melhoria na qualidade de vida**. Rev. Bras. Ciência e Movimento. Brasília, 2004.

CADORE EL, Pinto RS, Lhullier FLR, Correa CS, Alberton CL, Pinto SS, et al. **Physiological effects of concurrent training in elderly men. Efeitos**

fisiológicos do treinamento concorrente em homens idosos. Revista Internacional de Medicina Esportiva, 2010.

CADORE, Eduardo Lusa; Rodriguez-Mañas, Leocadio; SINCLAIR, Alan et. al. **Effects of different exercise interventions on risk of falls, gait ability and balance in physically frail older adults. A systematic review.**

Efeitos de diferentes intervenções de exercício sobre o risco de quedas, capacidade de marcha e equilíbrio em idosos fisicamente frágeis. Uma revisão sistemática. Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Pública de Navarra. Tudela, Navarra – Espanha. 2012.

DIAS, Raphael Mendes Ritti; GURJÃO, André Luiz Demantova; MARUCCI, Maria de Fátima Nunes. **Benefícios do treinamento com pesos para aptidão física de idosos.** Acta Fisiátrica, 2006.

DIRKS, Amie J; LEEUWENBURGH, Christiaan. **The Role of Apoptosis in Age-Related Skeletal Muscle Atrophy. O papel da apoptose em Atrofia Muscular Esquelética Relacionada à Idade.** Sports Med, 2005; (35) 6:473-83.

FARIA, Juliana de Castro; MACHALA, Carolina Carla; DIAS, Rosângela Corrêa et. al. **Importância do treinamento de força na reabilitação da função muscular, equilíbrio e mobilidade de idosos.** Acta Fisiátrica, 2003.

FECHINE, Basílio Rommel Almeida; TROMPIERI, Nicolino. **O processo de envelhecimento: as principais alterações que acontecem com o idoso com o passar dos anos.** Rev. Científica Internacional – ISSN. Jan/Mar, 2012.

FRONTERA, Walter F. **A importância do treinamento de força na terceira idade.** Ver. Bras. Med. Esport. Jul/Set, 1997.

FURLIN, Franciele Kátia; MELO, Mônica de Oliveira. **Efeitos do treinamento de força sobre o equilíbrio estático em idosos: uma análise sistemática.** Universidade de Caxias do Sul – DO CORPO: ciências e Artes, 2015.

GONÇALVES, Andréa Kruger; HAUSER, Eduardo; MARTINS, Valéria Feijó et. al.

Programa físico de equilíbrio: variáveis associadas às quedas em idosos.

Universidade federal do rio Grande do Sul. Porto Alegre – RS, 2017.

GUSI, Narcis; ADSUAR, Jose Carmelo; CORZO, Hector et. al. **Balance training reduces fear of falling and improves dynamic balance and isometric strength in institutionalised older people: a randomized Trial.** Journal of Physiotherapy 2012 Vol. 58 – © Australian Physiotherapy Association 2012.

LOPES, Paula Born. **Influência dos treinamentos de força e potência sobre a capacidade de manter e recuperar o equilíbrio em idosos.** Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Paraná. Curitiba – PR, 2012.

MACIEL, Marcos Gonçalves. **Atividade física e funcionalidade do idoso.** Escola de Educação Física, Fundação Helena Antipoff. Ibirité – MG. Out/Nov, 2010.

MATOS, Thaíse de Lira; ROSA, Andréia de Oliveira. **Influência de diferentes atividades físicas no equilíbrio corporal de idosos.** Centro universitário de Brasília – Uniceub. Brasília – DF, 2008.

MENDONÇA, Cristiana de Souza; MOURA, Stephanney; LOPES, Diego Trindade. **Benefícios do treinamento de força para idosos: revisão bibliográfica.** Revista Campo do Saber, 2018.

NEJC, Sarabon; LOEFLER, Stefan; CVECKA, Jan et. al.

Strength training in older people improves static balance: a randomized controlled trial. O treinamento de força em pessoas idosas melhora o equilíbrio estático: um estudo controlado randomizado. Revista Européia Myology Translational – Myology Aplicada Básica, 2013.

NETTO, Francisco Luiz de Marchi. **Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento humano e suas implicações na saúde do idoso.** Pensar a Prática. Mar, 2004.

NÓBREGA, Antônio Cláudio Lucas; FREITAS, Elizabete Viana; OLIVEIRA, Marcos Aurélio Brazão et. al. **Posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia: Atividade física e saúde do idoso.** Rev. Bras. Medicina e Esporte. Nov/Dez, 1999.

ODDSSON, Lars; BOLSSY, Patrick; MELZER, Itshak. **How to improve gait and balance function in elderly individuals—compliance with principles of training. Como melhorar a marcha e a função de equilíbrio em indivíduos idosos – cumprimentos dos princípios de formação.** Eur. Rev. Envelhecimento PhysAct. Springer, 2007.

PEDRO, Edmila Marques; AMORIM, Danielle Bernardes. **Análise comparativa da massa e força muscular do equilíbrio entre indivíduos idosos praticantes e não praticantes de musculação.** Conexões, Campinas, SP, v. 6, p. 174-183, jul. 2008.

PEREIRA, Pietra Moura Galvão. **Efeitos do treinamento de força com alta e baixa carga com restrição do fluxo sanguíneo, sobre parâmetros morfológicos, neuromusculares e funcionais em mulheres após a menopausa.** Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física UPE/UFPB. Tese de Doutorado. João Pessoa – PB, 2016.

PEREIRA, Pietra moura Galvão; Araújo, André Luiz Ferreira; Oliveira, ElysReginna Lopes et. al. **Taxa de desenvolvimento de força e ativação neural em mulheres pós-menopausadas.** Rev. Bras. Med. Esporte, 2016.

PIERINE, Damiana T; NICOLA, Marina; OLIVEIRA, Erick P. **Sarcopenia: alterações metabólicas e consequências no envelhecimento.** R. Bras. Ci. e Mov. 2009.

PRADO, Ralfe Aparício; TEIXEIRA, Andréa Lemos C.; LANGA, Cátia Juliana S. O. et. al. **A influência dos exercícios resistidos no equilíbrio, mobilidade funcional e na qualidade de vida de idosas.** O Mundo da Saúde. São Paulo – SP 2010.

SHUBERT, Tiffany E. **Evidence-Based Exercise Prescription for Balance and Falls Prevention: A Current Review of the Literature.**

Prescrição do Exercício Baseada em Evidências para Equilíbrio e Prevenção de Quedas: Uma Corrente Revisão da literatura. Copyright – A Seção sobre Geriatria da Associação Americana de Fisioterapia, 2011.

SILVA, Andressa; ALMEIDA, Gustavo J. M; CASSILHAS, Ricardo C. et. al. **Equilíbrio, coordenação e agilidade de idosos submetidos à prática de exercícios físicos resistidos.** RevBrasMed Esporte. Mar/Abr, 2008.

SILVA, Lucas Rosinski; VEY, Ana Paula Z.; VENDRUSCULO, Alecsandra Pinheiro et. al. **O comportamento da força, equilíbrio e propriocepção em mulheres idosas sedentárias submetidas a um programa de hidrocinesioterapia.** DisciplinarumScientia. Série: Ciências da Saúde, 2013.

SOUZA, Lucas Kuser; COELHO, Bruna dos Santos; FREIRE, Bruno et. al. **Comparação dos níveis de força e equilíbrio entre idosos praticantes de musculação e de hidroginástica.** RevBrasAtivFis e Saúde. Pelotas – RS. Set, 2014.

TEIXEIRA, Tatiane Gomes; BATISTA, André de Castro. **Treinamento físico para idosos vulneráveis: uma revisão sobre as estratégias de intervenção.** Programa de mestrado em Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo – SP. Nov/dez, 2009.

TIEDEMANN, Anne; SHERRINGTON, Catherine; SENHOR, Stephen R. **The role of exercise for fall prevention in older age. O papel do exercício para prevenção de quedas na velhice.** Motriz, Rio Claro – Austrália. Jul/Sep. 2013.

¹Graduanda no curso de Bacharel em Educação Física
anaedfr@gmail.com

²Professora do curso de Educação Física
pietra.pereira@cesmac.edu.br

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil